
CONTRIBUIÇÕES DA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA EM CATÁSTROFES AMBIENTAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14824576

Jamyle Allana de Brito¹

¹Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM
E-mail: ra122474@uem.br

Luiz Antônio de Carvalho Junior²

² Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM
E-mail: luizantonioengprod@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8050793712850230>

Sara Yumi Shiramizu³

³ Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM
E-mail: sarashiramizu@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6130766340545251>

Gislayne de Souza de Lima⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
E-mail: gislaynelimasouza@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8401114172037748>

Ana Paula Gatto da Conceição⁵

⁵Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UEM
E-mail: apgconceicao@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7324649313502786>

Mario Vinicio Garcia⁵

⁵Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UEM
E-mail: mariovinigarcia@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4162336053607154>

RESUMO: O artigo em questão discute a relevância da logística humanitária na gestão de desastres naturais, analisando contribuições acadêmicas nacionais relevantes nesse campo. A logística humanitária é uma área que se dedica à mobilização de recursos humanos, materiais e informacionais para atender comunidades em situações de emergência. O objetivo principal do estudo é analisar a literatura acadêmica nacional sobre desastres naturais, com ênfase na gestão de crises e na logística humanitária. A metodologia adotada é qualitativa, com foco na análise de fontes secundárias, como artigos acadêmicos e relatórios, para analisar a eficácia e as limitações das práticas de logística humanitária em desastres ambientais. Os estudos demonstram que a logística humanitária desempenha um papel crucial na gestão de crises ambientais, facilitando a mobilização rápida de recursos essenciais e a entrega adequada aos afetados. A logística humanitária não só responde às crises imediatas, como também promove a resiliência e o bem-estar comunitário a longo prazo. O estudo apresenta uma visão geral das práticas de logística humanitária no Brasil, demonstrando seu papel crucial na minimização dos efeitos de desastres naturais e na promoção da recuperação sustentável das comunidades afetadas.

Palavras-chave: Desastres naturais; Gestão de crises; Logística humanitária.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a frequência de eventos catastróficos de origem natural tem aumentado de forma notável, evidenciando uma tendência crescente. Esse fenômeno é amplamente atribuído a diversos fatores, como o aumento da população, a expansão da ocupação urbana e o crescimento industrial. A intensificação da produção para atender a uma população crescente tem levado à exploração exacerbada dos recursos naturais, resultando em desequilíbrios ambientais significativos (Carvalho; De Souza Bernardino, 2023).

Nos últimos anos, observou-se um aumento expressivo no número de desastres naturais, amplificado pelos impactos ambientais causados pela ação humana. Tais eventos têm afetado diversas regiões do globo, provocando a morte de milhares de pessoas e impactando milhões de outras de forma indireta. Além disso, esses desastres dificultam a entrega de insumos essenciais às áreas afetadas, exigindo um planejamento logístico minucioso e eficiente para atender a essa demanda (Xavier; Barcellos; Freitas, 2014).

Casos emblemáticos, como o terremoto no Haiti em 2010 e o desastre nuclear no Japão em 2011, evidenciam a vulnerabilidade das nações a eventos fora do controle. Segundo o relatório World Disaster Report da International Federation of Red Cross and Crescent Societies, entre 2009 e 2016, mais de 771 mil mortes foram registradas em desastres, afetando dois bilhões de pessoas e gerando prejuízos superiores a US\$ 1,5 trilhão (IFRC, 2016).

A logística humanitária se apresenta como uma estratégia eficaz para minimizar as consequências adversas desses desastres. Ela envolve processos e sistemas de mobilização de pessoas, recursos e conhecimentos com o objetivo de apoiar comunidades vulneráveis afetadas por desastres naturais ou emergências complexas (IFRC, 2015). Uma estrutura logística humanitária eficaz deve ser capaz de reduzir as perdas humanas, fornecendo assistência essencial, como alimentos, água e equipamentos médicos, às áreas afetadas (Perboli et al., 2011; Goli e Alinaghian, 2015).

Assim, a logística humanitária não se limita apenas à coordenação de operações emergenciais, mas também se destaca pela sua eficiência e agilidade na articulação de estratégias de preparação antes mesmo da ocorrência de eventos devastadores. Esse tipo de abordagem abrange desde a resposta imediata até a fase de reconstrução, e demonstra um compromisso contínuo com a recuperação sustentável das comunidades afetadas. A logística humanitária, portanto, não apenas responde às crises, mas também atua proativamente na

construção de resiliência e na promoção do bem-estar das comunidades, especialmente em contextos geográficos desafiadores (Costa et al., 2015).

Neste sentido, este artigo realiza uma análise da literatura acadêmica nacional sobre desastres naturais, com foco no gerenciamento de crises e ênfase na logística das operações humanitárias, buscando apresentar as principais contribuições dessa área no contexto das catástrofes naturais. O estudo visa oferecer insights valiosos sobre como aprimorar a eficácia e a eficiência das respostas logísticas diante de desastres, promovendo uma recuperação mais rápida e sustentável para as comunidades afetadas.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, focando na análise e interpretação de dados obtidos de fontes secundárias para compreender de forma mais profunda o tema em questão (Minayo, 2012). A pesquisa tem como objetivo explorar, identificar e compreender as principais contribuições da logística humanitária em desastres ambientais, além de identificar lacunas na literatura existente. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, que consiste na coleta, seleção e análise de documentos já publicados, como livros, artigos acadêmicos e relatórios, visando fundamentar a discussão e as conclusões do estudo (Treinta *et al.*, 2014).

Conforme as diretrizes de Tranfield, Denyer e Smart (2003), a revisão da literatura é concebida para que o pesquisador possa mapear e analisar o panorama intelectual existente em relação a um determinado tema. Esta abordagem tem como objetivo explorar a área de pesquisa para um aumento significativo do conhecimento neste campo. Uma estratégia comum para analisar a literatura é usar métodos sistemáticos. Denyer e Tranfield (2009) salientam que esta metodologia utiliza a literatura pertinente ao tema como fonte de dados, selecionando e analisando contribuições para realizar a análise e síntese necessárias. O objetivo deste processo é descrever as evidências para permitir conclusões claras sobre o que já é conhecido e o que permanece em território desconhecido em relação ao tema em questão. Dessa forma, este artigo foi elaborado a partir de uma revisão da literatura que permitiu um amplo estudo sobre a logística humanitária e suas contribuições em desastres ambientais.

As técnicas utilizadas na pesquisa são a identificação e seleção de fontes bibliográficas relevantes, utilizando bases de dados acadêmicas como Scopus, Web of Science e Google Scholar. Os dados coletados foram organizados e categorizados conforme os temas e subtemas relevantes para a logística humanitária e catástrofes ambientais. A análise foi conduzida de forma qualitativa, onde as informações foram interpretadas e integradas para formar uma

compreensão coerente e abrangente do tema. Utilizaram-se softwares de gerenciamento de referências bibliográficas, como EndNote e Mendeley, para organizar e analisar as fontes.

O objetivo deste artigo é fornecer uma compreensão clara e organizada das contribuições da logística humanitária em resposta a desastres ambientais, enfatizando a importância de práticas eficientes e eficazes para minimizar os efeitos desses eventos.

3. LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

A literatura acadêmica nacional sobre desastres naturais fornece uma base sólida para compreender os desafios enfrentados e as soluções apresentadas no contexto brasileiro. Esta revisão bibliográfica pretende analisar as principais contribuições nacionais, com foco no gerenciamento de crises e nas táticas logísticas usadas em operações humanitárias.

A logística humanitária é um ramo da logística que se dedica à mobilização de recursos humanos, materiais e informacionais para auxiliar comunidades que enfrentam problemas emergenciais decorrentes de eventos naturais ou artificiais (Villa; Santo; Burgarelli, 2002). Este ramo da logística visa superar as distâncias na mobilização dos recursos e serviços humanitários no menor espaço possível, com a máxima eficácia e eficiência (Nogueira; Gonçalves; Navaes, 2007).

Em situações adversas, a logística humanitária tem um papel crucial no planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de produtos, desde o local de origem até o consumidor, para aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis (Thomas; Kopczak, 2007). A sua função é prover medicamentos, alimentos, água, roupas, abrigos e assistência médica e social para as vítimas de desastres.

Além disso, a logística humanitária é responsável por toda a mobilização e gestão de recursos e conhecimentos para atender às necessidades das vítimas. Isso significa o planejamento, rastreamento, transporte, suprimento, monitoramento e desembarço alfandegário como respostas a catástrofes (Kovács e Spens, 2007). A eficiência dessa logística é crucial para minimizar as perdas humanas, fornecendo assistência indispensável às regiões afetadas, como alimentos, água, equipamentos médicos e de proteção individual (Perboli *et al.*, 2011; Goli e Alinaghian, 2015).

Assim sendo, ao examinar a literatura nacional sobre desastres naturais e logística humanitária, é viável identificar práticas eficazes que podem ser adaptadas e implementadas para aprimorar a resposta à crise no Brasil. Ao examinar essas contribuições, é ressaltada a relevância de uma estrutura logística bem planejada e coordenada, capaz de oferecer respostas

rápidas e eficazes em situações de emergência.

3.1 Características da logística empresarial e humanitária

A logística tem desempenhado um papel crucial em diferentes contextos, desde operações empresariais até situações de emergência e assistência humanitária. Quando aplicada a cenários de desastre, a logística deixa de ter como foco o lucro e passa a concentrar-se no atendimento rápido e eficiente às necessidades básicas de populações afetadas. Neste sentido, a logística humanitária surge como uma disciplina vital para mitigar o sofrimento humano, articulando recursos, informações e processos para fornecer bens essenciais de maneira ágil e coordenada. Esse tema tem sido abordado por diversos estudiosos, como Thomas e Kopczak (2005) e Ertem, Buyurgan e Rossetti (2010), cujas definições e análises serão discutidas ao longo deste trabalho.

Conforme Thomas e Kopczak (2005, apud Ertem, Buyurgan e Rossetti, 2010, p. 204), a logística humanitária constitui um processo que compreende o planejamento, a implementação e o controle do fluxo de bens e materiais, além do armazenamento e da gestão econômica desses recursos e das informações correlatas, desde o ponto de origem até o destino final. A finalidade primordial dessa atividade é mitigar o sofrimento humano. Novaes (2015) apresenta os principais elementos da logística, conforme demonstrado na Figura 1, destacando a interdependência entre suas etapas e funções operacionais.

Figura 1 - Elementos básicos da logística

Fonte: Adaptado de Novaes (2015).

A abordagem de Novaes (2015) reforça a essência da logística como um processo integrado e estratégico, fundamentado em três etapas principais: planejar, operar e controlar. O

diagrama apresentado pelo autor ilustra a dinâmica desse fluxo, desde o ponto de origem, onde os recursos são adquiridos, até o ponto de destino, onde os produtos acabados são entregues. Durante esse percurso, elementos como matéria-prima, produtos em processo, informação, dinheiro e produtos acabados transitam continuamente, evidenciando a complexidade das operações logísticas. A busca por eficiência, economicidade e efetividade, aliada à satisfação das necessidades dos clientes, reflete os pilares essenciais da logística moderna, que visa não apenas a otimização dos processos internos, mas também a entrega de valor ao consumidor final.

De acordo com Ertem, Buyurgan e Rossetti (2010), a logística humanitária tem uma definição bastante semelhante à logística empresarial, embora a primeira esteja um pouco atrasada em relação à última. O Quadro 1 apresenta as principais diferenças entre esses dois contextos.

Quadro 1 - Principais distinções entre logística humanitária e logística empresarial

Tópico	Logística empresarial	Logística Humanitária
Clientes	Consumidor final	Beneficiário
Objetivo	Maximizar lucro	Salvar vidas e assistir beneficiários
Stakeholders	Acionistas, clientes, fornecedores	Doadores, governos, ONG's e beneficiários
Fornecedores	Conhecidos previamente e de dois a três	Múltiplos e sem acordo prévio
Duração	Anos	Semanas ou meses
Fluxo de materiais	Produtos comercializados	Recursos como abrigo, alimentos, kits de higiene, veículos para evacuação
Equipamentos e veículos	Caminhões, veículos comuns e empilhadeiras	Equipamentos robustos e transporte aéreo
Medidas de desempenho	Baseado em métricas de desempenho	Tempo de resposta ao desastre, % de demanda suprimida, atendimento às expectativas
Padrão de demanda	Relativamente estável e pode ser previsto com técnicas de previsão	Irregular, alto grau de incerteza e volatilidade. Estima-se nas primeiras horas do desastre
Fluxo financeiros	Bilateral e conhecido	Unilateral e incerto
Recursos humanos	Disponibilidade de mão de obra capacitada	Rotativo, voluntários, ambiente desgastante fisicamente e psicologicamente

Fonte: Adaptado de Ertem, Buyurgan e Rossetti (2010).

A logística humanitária apresenta semelhanças estruturais com a logística empresarial, mas se diferencia em aspectos fundamentais devido ao seu contexto específico e ao propósito que a orienta. Enquanto a logística empresarial busca otimizar operações para maximizar lucros e atender consumidores finais, a logística humanitária tem como objetivo principal salvar vidas e atender beneficiários em situações de crise. Essa diferença de foco reflete-se em diversos elementos operacionais, como o perfil dos stakeholders, os tipos de fluxos financeiros e materiais, e a gestão de recursos humanos.

Na logística empresarial, os fornecedores são previamente conhecidos e mantêm

relações contratuais estáveis, enquanto na logística humanitária eles são múltiplos e frequentemente acionados sem acordos prévios. Além disso, a imprevisibilidade e volatilidade da demanda em cenários de desastre exigem respostas rápidas, muitas vezes em ambientes hostis, com recursos humanos rotativos e voluntários. Essas diferenças evidenciam a necessidade de desenvolver estratégias logísticas adaptadas para cada contexto, garantindo maior eficácia na assistência às populações afetadas.

3.2 Fases no âmbito da logística humanitária

Thomas (2003), em *Humanitarian Logistics: Enabling Disaster Response*, propõe etapas fundamentais para a gestão eficiente de operações logísticas em situações de desastre. Essas etapas visam compreender de forma detalhada os processos necessários desde a antecipação de eventos críticos até a fase de reconstrução. A abordagem destacada pelo autor reforça a importância de estratégias proativas, planejamento estruturado e coordenação eficiente, elementos essenciais para mitigar os impactos negativos e acelerar a recuperação das comunidades afetadas.

A presente etapa tem como foco a antecipação de desastres potenciais e a formulação de estratégias para a mobilização eficiente de recursos. Thomas salienta a necessidade de se estabelecer uma base sólida para uma resposta rápida, considerando uma variedade de cenários possíveis. A preparação inclui a elaboração de planos de contingência, a criação de redes de comunicação e o treinamento para equipes de resposta.

Resposta de emergência: A ativação imediata de operações logísticas é crucial para atender às necessidades imediatas da população afetada. A entrega rápida de suprimentos vitais, tais como alimentos e cuidados médicos, é indispensável para minimizar os efeitos imediatos do desastre. A eficácia da resposta de emergência depende da disponibilidade dos recursos e da eficiência na distribuição deles.

A coordenação eficiente do transporte e distribuição é crucial nesta etapa, garantindo o transporte eficaz de suprimentos do ponto de origem para as áreas afetadas. Thomas enfatiza a relevância da logística de transporte para assegurar que os recursos estejam disponíveis de forma adequada e organizada. Isso requer a gestão de rotas, a utilização de diferentes métodos de transporte e a resolução de possíveis obstáculos logísticos.

Armazenamento e Gestão de Estoque: Nesta etapa, criar depósitos temporários para armazenar e organizar suprimentos é crucial para assegurar a disponibilidade imediata durante a resposta. A gestão atenta dos estoques contribui para uma distribuição eficiente e organizada

dos recursos. Uma prática recomendada é a implantação de sistemas de monitoramento de inventário em tempo real para prevenir faltas ou excessos de produtos.

A eficácia da comunicação e coordenação são elementos críticos, como enfatiza Thomas. É crucial estabelecer canais eficientes entre todos os envolvidos para evitar redundâncias, otimizar recursos e assegurar uma resposta coerente. A cooperação entre órgãos governamentais, ONGs e outros atores é crucial para uma operação integrada e eficiente.

Após a resposta inicial, a atenção se volta à fase de reabilitação e reconstrução. Thomas enfatiza a relevância dessa etapa na transição para a recuperação a longo prazo, visando restaurar as comunidades afetadas e reforçar sua capacidade de superar os problemas. Esta etapa compreende não somente a reconstrução física das infraestruturas, mas também a recuperação econômica e social das áreas afetadas.

Em seguida, são transportados os suprimentos para os centros de distribuição, onde os produtos adquiridos e doados, previamente selecionados durante a triagem, são armazenados. Esses locais têm um papel crucial na prevenção da deterioração e roubo dos produtos, além de permitir a organização para futuras entregas nos estoques intermediários e pontos de venda. De acordo com Balcik *et al.* (2010), a etapa de transporte é o componente mais relevante nas operações após desastres naturais. Essa fase é difícil para as agências de auxílio devido a fatores como a necessidade de aluguel de veículos, as características geográficas do local afetado e suas proximidades, além da falta de dados precisos sobre as condições atuais das estradas, o que afeta a eficiência da execução dessa tarefa.

3.2.1 Cadeia de suprimentos humanitária

De acordo com Novaes (2015), a cadeia de suprimentos é caracterizada pelo fluxo da matéria-prima para o consumidor final. Este percurso abrange a indústria fornecedora de componentes, a manufatura dos produtos e a distribuição por meio de intermediários e varejistas, representando a trajetória de transformação do produto desde a sua origem até o consumidor, passando por diversos processos.

Em operações humanitárias, a cadeia de suprimentos deve ser flexível e capaz de responder rapidamente a eventos imprevisíveis, de forma eficaz e eficiente, mesmo diante de restrições orçamentárias significativas (Heaslip *et al.*, 2008). A eficácia pode significar a diferença entre a vida e a morte, enquanto a eficiência permite atender ao maior número possível de pessoas necessitadas. Este cenário reforça a relevância do desenvolvimento de procedimentos claros e diretrizes específicas para assegurar um atendimento adequado às

quando necessário, evitando atrasos na distribuição.

A coleta precisa de dados sobre as necessidades das vítimas é crucial para que as organizações possam agir de forma eficiente, evitando o envio de recursos não solicitados ou inadequados. Isso demonstra a relevância de adotar medidas de sustentabilidade nas comunidades afetadas, incluindo iniciativas de longo prazo para diminuir o risco de desastres ambientais. A melhoria constante da logística humanitária é crucial para minimizar os efeitos de desastres naturais e proteger as comunidades vulneráveis.

De acordo com De Castro (1998), um desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, que afetam um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e/ou ambientais, além de danos financeiros e sociais. Os desastres são, geralmente, súbitos e inesperados, de tal magnitude que podem causar danos diversos, causando mortes e feridos. Dessa forma, são necessárias ações preventivas e restauradoras que envolvem diversos setores governamentais e privados, para uma recuperação que não pode ser alcançada via procedimentos padronizados.

Dessa forma, é necessário seguir algumas etapas de modelo de gestão de desastre desenvolvidos para serem colocados em práticas em situações de emergência e de desastre para auxiliar as pessoas em situações de vulnerabilidade ou risco. Alguns países, como Estados Unidos (MCDEM, 2009) consideram pelo menos três etapas para esta aplicação, conforme mostrado na Figura 3.

Fonte: Adaptado de Tufinkgi (2006) *apud* Lima, Oliveira e Gonçalves (2011).

De acordo com Tufinkgi (2006) *apud* Lima, Oliveira e Gonçalves, 2011), para administrar desastres de forma eficiente, é necessário seguir os passos de um modelo de gestão de desastres desenvolvido para ser aplicado em situações de emergência. Alguns países, como os Estados Unidos, consideram três etapas para essa aplicação: preparação, resposta e

recuperação.

A fase de preparação compreende atividades de planejamento anteriores à ocorrência de um evento, visando aperfeiçoar a capacidade de resposta operacional durante uma emergência, para prevenir desastres. A fase de resposta diz respeito ao evento em andamento e compreende a coordenação imediata dos recursos disponíveis antes, durante ou depois da emergência, para diminuir as perdas materiais e humanas. Já a etapa de recuperação é caracterizada pelo restabelecimento dos sistemas afetados e pelo retorno às atividades anteriores ao desastre, com melhorias se for possível.

No entanto, apesar das diversas pesquisas sobre logística humanitária, ainda é necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema. Dessa forma, foram listadas algumas oportunidades e desafios nesse gerenciamento, conforme demonstrado no Quadro 2.

Entretanto, apesar das várias pesquisas sobre a logística Humanitária, ainda é necessário um aprofundamento acerca do tema (Zango e Leandro, 2013). Dessa forma, foi possível listar algumas oportunidades e desafios nesse gerenciamento, conforme mostrado no quadro 2.

Quadro 2 - Oportunidade e desafios da logística humanitária face à gestão ambiental

Escopos	Desafios
Materiais	<ul style="list-style-type: none">• Identificação das necessidades;• Desperdícios das doações;• Itens inadequados às necessidades;
Aquisição	<ul style="list-style-type: none">• Dificuldade de doações adequadas às necessidades;• Dependência de recursos.
Transporte e distribuição	<ul style="list-style-type: none">• Dificuldades nas vias de acesso devido à inexistência de infraestrutura;• Dificuldades no planejamento e distribuição dos materiais aos atingidos
Processos	<ul style="list-style-type: none">• Ausência de coordenação em relação ao fluxo de informações, materiais e pessoas.
Armazenagem	<ul style="list-style-type: none">• Falta ou inexistência de locais para armazenagem de materiais e abrigos para pessoas, dependendo do tipo de desastre.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">• Excesso de pessoas (voluntários) sem a devida capacitação e treinamento;• Heróis que agem pela emoção;• Celebidades momentâneas;• Pessoas que se deslocam ao local do desastre sem conhecer a magnitude do problema.
Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none">• Na maior parte dos casos, destruída, o que dificulta as demais atividades logísticas, bem como o acesso de recursos e pessoas.

Fonte: Adaptado de Zango e Leandro (2013).

Portanto, Zango e Leandro (2013), apontam a necessidade de planos emergenciais para que a logística humanitária seja efetiva e eficiente na gestão dos recursos. Sendo assim, é crucial que os envolvidos façam um planejamento em conjunto, tendo em mente que esses eventos catastróficos podem ocorrer simultaneamente em diferentes regiões. O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) pode ser usado para minimizar o desperdício de recursos, assegurando que todas as ações sejam planejadas, implementadas, checadas e, se necessário, replanejadas.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente incidência de desastres naturais nas últimas décadas, atribuída a fatores como expansão urbana, aumento populacional e intensificação das atividades industriais, tem evidenciado a necessidade urgente de estratégias eficazes de gerenciamento de crises. Esses eventos não apenas resultam em perdas humanas significativas, mas também impõem desafios substanciais à logística humanitária, uma área crucial para a mitigação dos seus impactos.

O estudo realizado confirma que a logística humanitária desempenha um papel central na resposta a desastres naturais, sendo fundamental para a mobilização rápida e eficiente de recursos essenciais, tais como alimentos, água e equipamentos médicos. A revisão da literatura aponta que a eficiência nessa área pode significar a diferença entre a vida e a morte, destacando a importância de processos bem estruturados para garantir que os recursos cheguem de forma oportuna às áreas afetadas. A análise também revela que a logística humanitária, apesar de similar em alguns aspectos à logística empresarial, enfrenta desafios únicos, como a irregularidade e imprevisibilidade da demanda, o que requer uma abordagem flexível e adaptativa.

Além disso, a revisão das práticas e modelos existentes na literatura nacional aponta para a necessidade de uma integração mais robusta entre os diferentes atores envolvidos, incluindo governos, ONGs e instituições privadas. A coordenação eficaz entre esses stakeholders é essencial para otimizar os recursos disponíveis e melhorar a resposta às crises. Os resultados indicam que, apesar dos avanços, ainda há lacunas significativas na aplicação de técnicas logísticas, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais sistemática e bem planejada.

A revisão sugere que a implementação de estratégias baseadas em modelos teóricos, como as fases de preparação, resposta e recuperação propostas por Tufinkgi (2006), pode contribuir para uma gestão mais eficaz dos desastres. A fase de preparação, em particular, deve ser fortalecida por meio de planejamentos mais detalhados e treinamento das equipes de resposta. A resposta imediata deve ser aprimorada com uma gestão mais eficiente de estoques e transporte, enquanto a fase de recuperação deve focar na reabilitação sustentável das comunidades afetadas.

Portanto, a análise aponta para a necessidade de um aprimoramento contínuo das práticas de logística humanitária, incorporando novas técnicas e tecnologias que possam aumentar a eficiência e a eficácia das operações de socorro. O desenvolvimento de pesquisas

adicionais e a implementação de diretrizes mais rigorosas são essenciais para enfrentar os desafios futuros e melhorar a capacidade de resposta a desastres naturais, garantindo que as comunidades afetadas recebam o apoio necessário de maneira rápida e eficaz.

REFERÊNCIAS

BALCIK, B.; BEAMON, B. M.; KREKCI, C. C.; MURAMATSU, K. M.; RAMIREZ, M. Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. **International Journal of production economics**, v. 126, n. 1, p. 22-34, 2010.

CARVALHO, E. S.; DE SOUZA BERNARDINO, D. C. **Mudanças climáticas, eventos climáticos extremos e movimentos de massa no Brasil**: Uma revisão sistemática. Editora Licuri, p. 52-63, 2023.

COSTA, S. R. A. D.; BANDEIRA, R. A. D. M.; CAMPOS, V. B. G.; MELLO, L. C. B. D. B. Cadeia de suprimentos humanitária: uma análise dos processos de atuação em desastres naturais. **Production**, v. 25, p. 876-893, 2015.

DE CASTRO, A. L. C. **Glossário de defesa civil estudos de riscos e medicina de desastres**. Ministério do Planejamento e Orçamento, Secretaria Especial de Políticas Regionais, Departamento de Defesa Civil, 1998.

DENYER, D.; TRANFIELD, D. Producing a systematic review. In: **Buchanan, D. A.; Bryman, A. (Eds.). The Sage Handbook of Organizational Research Methods**. London: Sage Publications, 2009.

ERTEM, M. A.; BUYURGAN, N.; ROSSETI, M. D. Multiple-buyer procurement auctions framework for humanitarian supply chain management. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, v. 40, n. 3, p. 202-227, Apr. 2010.

IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Disaster Law Working Paper Series. 2015. Disponível em: <<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2516a401fa104dfdc0389b7d69219823d5109cad>>. Acesso em: nov. 2024.

IFRC– International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. **World Disasters Report**. Geneva: IFRC, 2016.

GOLI, A.; ALINAGHIAN, M. Location and multi-depot vehicle routing for emergency vehicles using tour coverage and random sampling. **Decision Science Letters**, v. 4, n. 4, p. 579-592, 2015.

HEASLIP, G.; MANGAN, J.; LALWANI, C. Modelling a Humanitarian Supply Chain using the Structured Analysis and Design Technique (SADT). University of Hull Logistics Institute – UK, 2008. Disponível em: <http://eprints.nuim.ie/2534/1/LRN_Paper_2008_Graham_Heaslip.pdf>. Acesso em: 5 de novembro de 2024.

KOVÁCS, G.; SPENS, K. M. Humanitarian logistics in disaster relief operations. **International journal of physical distribution & logistics management**, v. 37, n. 2, p. 99-114, 2007.

PERBOLI, G.; TADEI, R.; VIGO, D. The two-echelon capacitated vehicle routing problem: Models and math-based heuristics. **Transportation Science**, v. 45, n. 3, p. 364-380, 2011.

MINAYO, M. C. D. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v. 17, p. 621-626, 2012.

MCDEM (Ministry of Civil Defence and Emergency Management). 'What's the Plan Stan' simulation and practice activities. 2009. Disponível em: <www.whatstheplanstan.govt.nz/themes/whats-the-plan/pdf/Simulation%20and%20practice%20activities.pdf>. Acesso em: nov. 2024.

NOGUEIRA, C. W.; GONÇALVES, M. B.; NOVAES, A. G. Logística humanitária e logística empresarial: relações, conceitos e desafios. In: **Anais do 21 Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes**. Rio de Janeiro. 2008.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

TREINTA, F. T.; FARIAS FILHO, J. R.; SANT'ANNA, A. P.; RABELO, L. M. Metodologia de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. **Production**, v. 24, p. 508-520, 2014.

TUFINKGI, P. **Logistik im Kontext internationaler Katastrophenhilfe: Entwicklung eines logistischen Referenzmodells für Katastrophenfälle**, 1st ed., Haupt, Bern, 2006.

THOMAS, A. S. **Humanitarian logistics: enabling disaster response**. San Francisco: Fritz Institute, 2003.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. **British Journal of Management**, v. 14, 2003.

THOMAS, A.; KOPCZAK, L. R. Life-saving supply chains: Challenges and the path forward. In: **Building supply chain excellence in emerging economies**. Boston, MA: Springer US. p. 93-111, 2007.

VILLAR, C. B.; SANTOS, E. A.; BURGARELLI, E. C. Logística humanitária: conceitos, relacionamentos e oportunidades. **Anais do XXXVI Encontro da ANPAD**, Rio de Janeiro, 2012.

XAVIER, D. R.; BARCELLOS, C.; FREITAS, C. M. Eventos climáticos extremos e consequências sobre a saúde: o desastre de 2008 em Santa Catarina segundo diferentes fontes de informação. **Ambiente & Sociedade**, v. 17, p. 273-294, 2014.

ZAGO, C. A.; LEANDRO, L. Logística Humanitária: Oportunidades e desafios na perspectiva

da Gestão Ambiental. In: **IV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental**, n. i. p. 1-9. 2013.